

COBERTURA JORNALÍSTICA DA MORTE DE MULHERES PÚBLICAS NA FOLHA DE S. PAULO: UMA ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO DE GÊNERO NAS NOTÍCIAS

Liandra Gonçalves do Nascimento

Luana Luz Timóteo

Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO

Graduação em Jornalismo

RESUMO

Este trabalho analisa como o gênero influencia o enquadramento jornalístico da morte de figuras públicas na *Folha de S. Paulo*. Foram examinadas reportagens publicadas entre 2020 e 2024, utilizando análise de conteúdo com base em títulos e leads. Os resultados indicam um padrão narrativo distinto: homens são exaltados por suas realizações profissionais, enquanto mulheres têm aspectos pessoais e polêmicos evidenciados. A pesquisa conclui que esses enquadramentos refletem práticas editoriais que podem reforçar estereótipos de gênero, e destaca a necessidade de uma cobertura mais equitativa e crítica por parte da imprensa.

Palavras-chave: Teorias do Jornalismo. Teoria Organizacional. Folha de S. Paulo. Gênero. Cobertura Jornalística.

1. INTRODUÇÃO

A partir da análise de reportagens da Folha de S. Paulo sobre Jô Soares, Silvio Santos e Ziraldo, entre os homens, e Aracy Balabanian, Glória Maria e Rita Lee, entre as mulheres, busca-se responder à seguinte pergunta: existem diferenças significativas entre as reportagens sobre homens e mulheres públicas, revelando vieses de gênero?

O estudo analisa padrões narrativos, observa como o gênero influencia a construção das notícias e propõe uma reflexão sobre o papel da mídia na reprodução de estereótipos e na formação da memória coletiva. A pesquisa considera aspectos como títulos, leads, temas centrais e linguagem adotada, com base em referenciais teóricos que discutem práticas jornalísticas e escolhas editoriais da Folha de S. Paulo entre os anos 2020 e 2024.

2. DESENVOLVIMENTO

A linha editorial da *Folha* estabelece como premissa o jornalismo crítico, apartidário e pluralista, pautado pela produção de conteúdo seletivo, qualificado e didático, com o objetivo de oferecer uma informação que atenda aos princípios de transparência e pluralidade (Folha de S. Paulo, 2025). Esses princípios, presentes desde 1981, orientam os profissionais do Grupo Folha na produção de reportagens e permitem que a linha editorial seja um reflexo das escolhas jornalísticas, inclusive no tratamento dado às figuras públicas falecidas.

Este estudo analisa reportagens veiculadas entre 2020 e 2024, referentes à morte de personalidades de ambos os gêneros, com o intuito de identificar possíveis padrões discursivos alinhados ou não, às diretrizes editoriais do veículo. A investigação fundamenta-se na Teoria Organizacional, a fim de compreender como valores institucionais e rotinas produtivas moldam o conteúdo jornalístico. A análise prioriza as possíveis assimetrias de gênero na forma como essas figuras são representadas no noticiário pós-morte.

2.1. ANÁLISE

A análise das reportagens segue os princípios do jornalismo seletivo e qualificado mencionados pela *Folha de S. Paulo* (2025), e busca observar como a cobertura de mortes de figuras públicas segue esses critérios. Foram selecionadas matérias sobre três homens (Jô Soares, Silvio Santos e Ziraldo) e três mulheres (Aracy Balabanian, Glória Maria e Rita Lee), todas publicadas entre 2020 e 2024. A escolha dos textos foi baseada na relevância cultural e repercussão pública das figuras, além de representatividade no cenário midiático.

A partir das reportagens, foi possível identificar um padrão de enquadramento distinto por gênero: enquanto os homens foram exaltados por suas trajetórias profissionais e legados culturais, com termos como “mestre”, “figura mitológica” e “legado”, as reportagens sobre as mulheres enfatizaram aspectos pessoais, curiosidades e polêmicas, com expressões como “rebelde”, “decisões íntimas” e “questões controversas”.

Figura 1

TELEVISÃO

Glória Maria tinha quantos anos? Apresentadora fazia de tudo para esconder a idade

Atribuíam a ela a idade de 73 anos, mas Glória não confirmava nem desmentia o número

SÃO PAULO Morta nesta quinta-feira (2) vítima de um câncer, Glória Maria, que marcou o jornalismo e a televisão brasileira, nunca revelou qual era sua idade.

Figura 2

As manchetes publicadas pela Folha de S. Paulo durante a cobertura da morte de Aracy Balabanian e Glória Maria evidenciam a forma desigual como a imprensa trata figuras públicas femininas. A *Figura 1* ao destacar que Aracy "fez aborto e não quis se casar nem ter filhos para cuidar da carreira", prioriza aspectos íntimos e polêmicos em detrimento de sua trajetória artística. Já a *Figura 2* ao afirmar que Glória Maria "fazia de tudo para esconder a idade", reforça estigmas sobre aparência e envelhecimento feminino.

Figura 3

Morre Jô Soares, artista e humorista que marcou a cultura do país, aos 84

Na TV, no teatro e na literatura, ele esbanjou irreverência e erudição, com personagens que entraram para a história

Figura 4

Ao observar os títulos e linhas finas das matérias publicadas pela Folha de S. Paulo durante a cobertura da morte de Rita Lee e Jô Soares evidenciam uma disparidade de abordagem entre figuras públicas femininas e masculinas. A *Figura 3*, ao afirmar que Rita Lee "se deixou guiar por drogas e discos voadores", reduz sua trajetória artística e

pioneirismo no rock brasileiro a aspectos sensacionalistas e estigmatizados. Em contraste, a *Figura 4* exalta Jô Soares como um “artista e humorista que marcou a cultura do país”, prioriza sua contribuição intelectual e cultural, sem recorrer a juízos pessoais.

OBITUÁRIO • SILVIO SANTOS (1930 - 2024)

Morre Silvio Santos, figura mitológica do SBT e da televisão brasileira, aos 93

Dono e apresentador da emissora tinha enorme faro para o comércio e gigantesco talento para a comunicação

OBITUÁRIO • ZIRALDO (1932 - 2024)

Morre Ziraldo, criador do 'Menino Maluquinho' e mestre da literatura infantil

Cartunista e artista gráfico virou um fenômeno editorial de vendas e um dos nomes mais reverenciados da arte brasileira

Figura 5

Figura 6

A *Figura 5* descreve Silvio Santos como uma “figura mitológica do SBT e da televisão brasileira” e destaca seu papel central no imaginário nacional sem fazer menção a controvérsias. De forma semelhante, a *Figura 6* celebra Ziraldo como “criador do Menino Maluquinho e mestre da literatura infantil”, o que reforça seu legado artístico com tom elogioso. Em ambos os casos, o foco está exclusivamente nas realizações profissionais, em contraste com a abordagem muitas vezes mais invasiva ou estigmatizante adotada para matérias sobre mulheres públicas.

FIGURA PÚBLICA	GÊNERO	INCIDÊNCIA	ABORDAGEM	LINHA EDITORIAL
Aracy Balabanian	Feminino	1 matéria	Difamatória	Ausente
Glória Maria	Feminino	1 matéria	Difamatória	Ausente
Rita Lee	Feminino	1 matéria	Difamatória	Ausente
Jô Soares	Masculino	1 matéria	Neutra	Presente
Silvio Santos	Masculino	1 matéria	Neutra	Presente
Ziraldo	Masculino	1 matéria	Neutra	Presente

Tabela 1: Comparativo de notícias sobre a morte de figuras públicas.

A *Tabela 1* apresenta a análise de seis matérias jornalísticas sobre diferentes figuras públicas brasileiras, classificadas conforme os seguintes critérios: nome da figura pública, gênero, incidência de matérias, abordagem adotada na cobertura e presença ou ausência de linha editorial.

No critério incidência, foram analisadas uma única matéria jornalística de cada figura pública, o que indica equilíbrio na quantidade de cobertura.

A abordagem revela uma diferença qualitativa, já que as matérias referentes às figuras femininas adotaram caráter difamatório, enquanto aquelas voltadas às figuras masculinas mantiveram uma postura neutra, sem avaliações negativas.

A análise da linha editorial aponta outra distinção. As matérias com abordagem difamatória, direcionadas exclusivamente às mulheres, não apresentaram linha editorial definida pela Folha de S. Paulo. Em contraste, as matérias com abordagem neutra, voltadas aos homens, contaram com a presença de uma linha editorial estabelecida.

A partir desses dados, é possível identificar indícios de tratamento desigual na cobertura jornalística, tanto em termos de abordagem quanto de estrutura editorial, dependendo do gênero da figura pública retratada. Essa constatação suscita reflexões sobre a imparcialidade e a ética na produção de conteúdo midiático.

2.1.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados da análise indicam que, apesar da proposta da *Folha* de adotar um jornalismo pluralista, a cobertura da morte de figuras públicas ainda reflete uma diferença entre os gêneros. As reportagens sobre homens destacam seus feitos profissionais, suas conquistas e legados culturais e se alinham aos princípios do jornalismo crítico e qualificado ao focar suas carreiras. Isso condiz com a proposta de destacar contribuições relevantes e sérias, além de seguir a linha editorial de um jornalismo fundamentado na exaltação de aspectos significativos e instrutivos.

Por outro lado, as reportagens sobre mulheres, ao focarem em sua vida pessoal e em aspectos polêmicos, perpetuam estereótipos de gênero, além de se alinhar a uma visão reducionista da figura feminina. Essa abordagem pode ser vista como contraditória à premissa de um jornalismo crítico e pluralista, pois em vez de proporcionar uma visão mais equilibrada e respeitosa das mulheres, privilegia aspectos que por vezes desvalorizam suas realizações profissionais. A ênfase no aspecto pessoal das mulheres pode ser interpretada como um reflexo das práticas editoriais, que mantêm padrões tradicionais de representação de gênero.

Essas observações indicam que, embora a *Folha* busque adotar um jornalismo profissional e antídoto para as notícias falsas, as escolhas editoriais ainda contribuem para reforçar desigualdades de gênero, o que sugere que a implementação prática dos princípios editoriais precisa de uma maior consistência em relação à representação das mulheres na mídia.

A diferença de enquadramento entre homens e mulheres nas reportagens analisadas pode ser compreendida a partir da Teoria Organizacional, que revela como as práticas internas das redações moldam a construção das notícias. A seleção do que é noticiado e a forma como as notícias são narradas estão diretamente ligadas a rotinas produtivas, critérios editoriais e valores culturais das instituições midiáticas. Nesse contexto, a ideia de que os jornalistas incorporam a linha editorial dos veículos auxilia a entender como certos padrões de representação são reproduzidos de forma quase automática (BREED, 1955).

A atuação dos editores como “porteiros” (gatekeepers) também é central para compreender como determinadas informações ganham destaque enquanto outras são descartadas, com base em filtros subjetivos e institucionais (WHITE, 1950).

Ainda nesse contexto, é possível observar que as notícias são entendidas como produtos sociais resultantes da organização burocrática dos meios de comunicação e da estrutura dos “valores-notícia”, amplamente partilhados entre diferentes veículos e determinantes na socialização profissional e ideológica dos jornalistas (HALL et al., 1978). O processo de construção da notícia envolve, assim, a identificação e contextualização de acontecimentos por meio de “mapas culturais” que tornam os fatos mais significativos e inteligíveis. Dessa forma, o jornalismo vai além da simples narração dos fatos, oferece também interpretações que contribuem para a manutenção da hegemonia ideológica (HALL et al., 1978). Complementarmente, considera-se que o jornalismo opera em um contexto ideológico, sendo uma prática social que tende a reproduzir visões de mundo dominantes (TRAQUINA, 2004).

Com base nessas contribuições, é possível afirmar que o foco em conquistas e legados nas matérias sobre homens, e a ênfase em aspectos pessoais ou controversos nas reportagens sobre mulheres, não decorrem apenas de escolhas individuais dos repórteres, mas de estruturas organizacionais e culturais que orientam o fazer jornalístico.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou como o gênero influencia o enquadramento jornalístico da morte de figuras públicas na Folha de S. Paulo e identificou um padrão em que homens são valorizados por suas realizações profissionais, enquanto as mulheres têm aspectos pessoais e polêmicos enfatizados. Mesmo em um veículo que se apresenta como pluralista e crítico, a cobertura evidencia desigualdades de gênero e reforça estereótipos.

A partir da Teoria Organizacional, observa-se que valores editoriais e práticas institucionais orientam escolhas narrativas marcadas por subjetividades. A reprodução de estereótipos de gênero não se origina de decisões isoladas, mas de uma dinâmica estrutural vinculada à cultura organizacional da redação, a qual influencia diretamente como essas figuras são lembradas.

Os resultados evidenciam a necessidade de reflexão crítica sobre a representação de gênero nas redações. A forma como a morte de figuras públicas é noticiada contribui para a construção da memória coletiva e exige abordagens mais equitativas.

REFERÊNCIAS

Figura 1 – Captura de tela de uma postagem sobre a matéria da morte de Aracy Balabanian.

FOLHA DA PARAÍBA. Folha ataca Aracy Balabanian no dia de sua morte. 2023.

Disponível em:

<https://folhadapb.com.br/noticia/2165/folha-ataca-aracy-balabanian-no-dia-de-sua-morte>.

Figura 2 – Captura de tela da matéria sobre a idade de Glória Maria.

FOLHA DE S.PAULO. Glória Maria tinha quantos anos? Apresentadora fazia de tudo para esconder a idade. 2023. Disponível em: [dora-fazia-de-tudo-para-esconder-a-idade.shtml](#).

Figura 3 – Captura de tela de postagem no X sobre Rita Lee.

FOLHA DE S.PAULO. Rita Lee, rebelde desde a infância, se deixou guiar por drogas e discos voadores. X (antigo Twitter), 9 maio 2023. Disponível em:

https://x.com/vida_journalista/status/1656432607016493058.

Figura 4 – Captura de tela da matéria sobre a morte de Jô Soares.

FOLHA DE S.PAULO. Morre Jô Soares, artista e humorista que marcou a cultura do país

aos 84. 2022. Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/08/morre-jo-soares-artista-e-humorista-que-marcou-a-cultura-do-pais-aos-84.shtml>.

Figura 5 – Captura de tela da matéria sobre a morte de Silvio Santos.

FOLHA DE S.PAULO. Morre Silvio Santos, figura mitológica do SBT e da televisão brasileira aos 93. 2024. Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2024/08/morre-silvio-santos-figura-mitologica-do-sbt-e-da-televisao-brasileira-aos-93.shtml>.

Figura 6 – Captura de tela da matéria sobre a morte de Ziraldo.

FOLHA DE S.PAULO. Morre Ziraldo, criador do Menino Maluquinho e mestre da literatura infantil aos 91. 2024. Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2024/04/morre-ziraldo-criador-do-menino-maluquinho-e-mestre-da-literatura-infantil-aos-91.shtml>.

BREED, Warren; **Social Control in the Newsroom: a Functional Analysis**, 1955.

WHITE, D. M. **The "Gate Keeper": A Case Study in the Selection of News**. Journalism Quarterly, 1950.

HALL, Stuart; CHRITCHER, Chas; JEFFERSON, Tony; CLARKE, John; ROBERTS, Brian. **A produção social das notícias: o mugging nos media**. 1978.

TRAQUINA, Nelson. **Teorias do Jornalismo: Porque as notícias são como são**. Florianópolis, 2004.

RUBLECKI, Anelise. **Teorias do jornalismo: questões exploratórias em tempos pós-massivos**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 33., 2010, Caxias do Sul. Anais [...]. São Paulo: Intercom, 2010